

**EL FRACASO ESCOLAR: UNA REFLEXIÓN ALTERNATIVA
A LA LITERATURA CLÁSICA ACADÉMICA**School failure: an alternative reflection to
classical academic literature**Ruth Yalena Zuleta Torres**Universidad del Cesar, Colombia.
ruthzuleta@unicesar.edu.co <https://orcid.org/0000-0003-1795-5973>**Dixon Salcedo Morillo**Universidad de la Costa, Colombia.
dsalcedo2@cuc.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-3762-8462>**Jhenifer Mailec Rincón Guevara**Universidad del Magdalena,
Colombia.

jheniferferrinon@unicesar.edu.co

 <https://orcid.org/0000-0002-0956-668X>**Pedro Javier López Pérez**Universidad de la Costa, Colombia.
plopez10@cuc.edu.co <https://orcid.org/0000-0003-1605-9544>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15420713>**RESUMEN**

El fracaso escolar persistentemente, es una de las principales preocupaciones de los gobiernos y actores educativos debido a los problemas a largo plazo que puede generar en la vida de los estudiantes. Comprender mejor los factores de riesgos hipogénicos, es fundamental para reducir la recurrencia. Este artículo tiene como objetivo valorar de manera reflexiva, crítica y hermenéutica los resultados obtenidos a partir de la producción bibliométrica de carácter científica sobre los factores determinantes del fracaso escolar. Se utilizó la metodología PRISMA, involucrando 25 estudios en los que se identificaron y clasificaron factores resultantes. Los hallazgos permitieron discernir sobre los resultados en la literatura científica del estudio bibliométrico, sobre la base del no reconocimiento del fracaso escolar a causales biopsicosociales individuales del estudiante. Por el contrario, se abre una crítica insurgente reflexiva sobre los factores propios del sistema global y neoliberal educativo imperante como causales hipogénicas del fenómeno estudiado.

Palabras claves: Fracaso escolar, estudio bibliométrico, factores determinantes, reflexión alternativa.

ABSTRACT

Persistent school failure is one of the main concerns of governments and educational actors due to the long-term problems it can generate in the lives of students. Better understanding hypogenic risk factors is essential to reduce recurrence. This article aims to assess in a reflective, critical and hermeneutical way the results obtained from the scientific bibliometric production on the determining factors of school failure. The PRISMA methodology was used, involving 25 studies in which the resulting factors were identified and classified. The findings allowed us to discern the results in the scientific literature of the bibliometric study, based on the non-recognition of school failure as individual biopsychosocial causes of the student. On the contrary, a reflexive insurgent critique is opened on the factors of the prevailing global and neoliberal educational system as hypogenic causes of the studied phenomenon.

Keywords: School failure, bibliometric study, determining factors, alternative reflection.

INTRODUCCIÓN

El fracaso escolar en la mayoría de los casos puede generar consecuencias devastadoras que afectan diversas áreas de desarrollo del individuo, incluyendo el ámbito económico, social, la salud mental y la dinámica familiar. La identificación y comprensión de los factores de riesgo asociados al fracaso escolar, son cruciales para desarrollar estrategias efectivas de prevención e intervención. Por ello, este artículo tiene como objetivo realizar una reflexión crítica alternativa insurgente que surja a partir de las causales de las dimensiones sociopolíticas del modelo educativo acerca del fracaso escolar que arroja la producción académica clásica.

En este sentido, el fracaso escolar ha sido entendido desde varias perspectivas, lo que hace necesario adicionar el enfoque crítico-político que daremos en este artículo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el fracaso escolar ocurre cuando un sistema educativo no proporciona servicios justos e inclusivos que promuevan el éxito en el aprendizaje, el compromiso y la participación en la comunidad, así como una transición exitosa a la adultez (Faubert, 2012).

Por otro lado, la conceptualización del término fracaso escolar es compleja, debido a su polisemia o por razones tanto teóricas como prácticas y en su uso diverso en diferentes contextos. Es por ello que la generalidad superpone la definición en la repro-bación, la repitencia o el abandono escolar (Ayala, 2024:3). En psicología, el fracaso escolar es conceptualizado para describir diversas formas de desajuste académico, las cuales pueden clasificarse en cuatro tipos principales: fracaso primario, secundario, circunstancial y habitual (Fernández y otros, 2010). Cualesquiera sean los tipos, estos se manifiestan en diferentes etapas del desarrollo académico

del estudiante, desde los primeros años de escolarización hasta la adolescencia, incluso en el nivel superior.

Los factores determinantes de relación del niño y adolescente con el entorno ambiental son denominados por Bronfenbrenner (1987), como factores de dimensiones ecológicas de las relaciones entre personas con el estamento social en un proceso de adaptación bidireccional de un sujeto en desarrollo y de las características cambiantes de sus entornos inmediatos, entrando aquí la relación con la escuela. Es decir, la perspectiva causal ecológica de comportamiento humano con el entorno, que pudiese causar fracaso escolar, es definida como la relación del individuo con el entorno desde una visión integral.

Por ello, de acuerdo el modelo descrito por Gifre y otros, (2012) permite determinar que el desarrollo del niño está influenciado por diferentes sistemas ecológicos que lo rodean, tales como: la sociedad, la familia, los pares y el modelo de gestión de la escuela denominada microsistema; mientras que la familia extendida considerados factores del entorno del exosistema y; la cultura, leyes y el modelo político de gobernanza, conforma el macrosistema donde se genera la política educativa y por tanto, la construcción del modelo educativo. Los factores de riesgo presentes en estos sistemas pueden aumentar la probabilidad de fracaso escolar, siendo los más cercanos al niño, los que ejercen mayor influencia sobre la ocurrencia del fenómeno.

En esta investigación, la literatura científica utilizada para realizar el estudio bibliométrico de los factores predictores determinantes del fracaso escolar, arrojó resultados de carácter biopsicosocial individual, que pueden considerarse como factores sintomáticos o causales secundarios del fenómeno en estudio. Pese a que la investigación se realizó bajo el enfoque de indagación sistemática bibliométrica de la literatura (ISBL)

de publicaciones en revistas de clasificación Q1, siguiendo las directrices de la metodología PRISMA, los resultados obtenidos desvirtuaron las causales hipogénicas primarias referidas al tema. Por tanto, se ejecutó una reflexión crítica de los resultados obtenidos.

FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR SEGÚN LA PRODUCCIÓN BIBLIOMÉTRICA ACTUAL

Se realizó una investigación sistemática bibliométrica de la literatura (ISBL) siguiendo las directrices de la metodología PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), definida como un conjunto de recomendaciones para la presentación de informes en revisiones sistemáticas. Estas directrices proporcionan un marco metodológico para la identificación, selección, evaluación y síntesis de estudios, asegurando así la transparencia y reproducibilidad del proceso (Page y otros, 2021).

Se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en las bases de datos *Scopus*, *Web of Science (WOS)* y *PubMed* para identificar estudios pertinentes utilizando diversas combinaciones de palabras clave asociadas con el fracaso escolar y a los factores de riesgo. Entre las palabras clave utilizadas se incluyen «*school failure*», «*poor academic performance*», «*risk factors*», «*predictors*», y «*associated variables*». Estas estrategias de búsqueda se combinaron utilizando los operadores booleanos AND y OR. En específico, se utilizó la cadena de búsqueda («*school failure*» OR «*poor academic performance*») AND («*risk factors*» OR «*predictors*» OR «*associated variables*»), estas fueron probadas en cada base de datos.

La aplicación de esta estrategia permitió la identificación de un número considerable de estudios relevantes: 507 en *Scopus*, 185 en *WOS*, y 272 en *PubMed*, suministrando una

visión amplia y detallada del objeto de estudio. Se evaluaron críticamente los artículos publicados en inglés entre enero de 2019 y agosto de 2024. Sociodemográficas, todos estos aspectos de continua relevancia en el contexto actual. Esta revisión bibliométrica permitió indagar en literatura científica global los resultados de las investigaciones más prominentes sobre las causas primarias y secundarias del fracaso escolar.

Solo se incluyeron investigaciones publicadas entre 2019 y 2024 en revistas académicas de texto completo. También se asignaron los criterios específicos de inclusión y exclusión, como: fecha, literatura publicada entre 2019 y 2024; ubicación geográfica sin restricciones; se incluyeron principalmente artículos en inglés, aunque se consideraron un artículo en ruso y uno en croata, debido a su relevancia; no se restringió investigaciones basadas en edad, raza, género; se incluyeron estudios cuyos resultados fuesen factores relacionados con el éxito o fracaso escolar; se priorizaron estudios basados en datos primarios, de enfoque metodológico múltiple y mixto, finalmente se excluyeron libros, reseñas y actas de conferencias.

La búsqueda realizada en las bases de datos resultó en un total de 964 artículos, después de eliminar duplicados y aquellos textos completos que no se pudieron recuperar, se conservaron 45 artículos de *Scopus*, 17 de *WOS* y 8 de *PubMed*. Las referencias fueron gestionadas y organizadas utilizando el software *Mendeley*, facilitando la revisión y selección adicional. Tras evaluar los títulos y resúmenes para determinar su alineación con el objetivo de la investigación, 45 artículos fueron excluidos, dejando un conjunto final de 25 estudios: 20 de *Scopus*, 4 de *WOS* y 1 de *PubMed*.

Una revisión más detallada de los estudios iniciales resultó en un proceso de eliminación adicional, reduciendo

do el conjunto de artículos. La selección final se basó en varios criterios, incluidos la relevancia para el tema de la revisión, la validez de los argumentos de investigación en relación con las preguntas de investigación y, la correspondencia del contexto demográfico con la población objeto de estudio. Para el análisis de tendencias y patrones en la literatura revisada, se empleó la herramienta *VosViewer*, que permitió mapear la predominancia de las palabras clave en los artículos seleccionados.

El análisis reveló una alta frecuencia de términos como «factores de riesgo» y «rendimiento académico», subrayando su centralidad en la investigación relacionada con el fracaso escolar y los factores determinantes en el contexto educativo. También, se utilizó la herramienta *VosViewer* para analizar la recurrencia de autores que han contribuido con tres o más documentos identificados a través de la cadena de búsqueda especificada. Los resultados revelaron que un reducido grupo de diez autores superó el umbral predefinido de contribución.

Los estudios incluidos resultantes en esta ISBL, provienen de una amplia variedad de contextos geográficos y metodológicos, abarcando investigaciones realizadas en países de América, Europa, Asia, y África, la mayoría de los estudios se caracterizan por un enfoque transversal. Se emplearon diversas metodologías de análisis, incluyendo regresión logística, pruebas de chi-cuadrado, análisis de correlación de Pearson, entre otras. Esta diversidad en la procedencia y el enfoque metodológico de los estudios resaltan la universalidad y complejidad del problema del fracaso escolar, proporcionando la base para una comprensión global y multifacética de los factores de riesgo asociados.

Los resultados obtenidos, permitieron identificar estudios que abordaban múltiples elementos de riesgo. Estos factores fueron sistemáticamente clasificados debido a su ten-

dencia, las cuales se categorizaron como causas de riesgo asociados al fracaso escolar, agrupándolos en cinco categorías principales localizadas: habilidades cognitivas, salud mental, bienestar físico, bienestar subjetivo y variables sociodemográficas. La literatura científica bajo el método utilizado mostró razones alejadas de la metodología causa-raíz, que es un proceso secuencial estructurado que propone identificar causas subyacentes centinelas de carácter primario (Ruiz y otros, 2005:71), en vez de síntomas.

Como resultado obtenido a partir del análisis de los 25 artículos, resalta en la categoría relacionada con las habilidades cognitivas, una correlación significativa entre 28 factores de riesgo que se agrupan de forma emergente y recurrente en tres subcategorías principales: habilidades lectoras, razonamiento lógico-matemático y funciones ejecutivas (Giusti y otros., 2021), (Korcz y otros., 2023), (Rello y otros, 2020), (Sanina y Rastorgueva, 2023), (Nikčević-Milković y Vorkapić, 2020), y (Marie-Amélie y Shankland, 2023). Este número significativo de estudios ha priorizado la exploración de estos riesgos a través de estas subcategorías, destacando su relevancia en el fracaso escolar, así como en el rendimiento académico de los estudiantes.

En cuanto al factor de riesgo salud mental, la investigación arrojó que se abordan temas como la ansiedad, depresión y estrés, así como el impacto del consumo de medios digitales y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, reflejando una preocupación creciente por el bienestar psicológico en el entorno educativo. Esta predisposición en salud mental estuvo asociada a hallazgos como: dislexia, dificultades comunicativas del aprendizaje, autorregulación del aprendizaje, gestión tiempo de estudio, regulación del esfuerzo, inflexibilidad psicológica, depresión, rasgos de personalidad, rasgos insensibles y

carentes de emociones, resiliencia y enfoques de aprendizaje, estrés, dependencia de teléfonos inteligentes o internet, miedo y ansiedad (Giusti y otros, 2021), (Gao y otros, 2020), (Nikčević-Milković y Vorkapić, 2020), (Bird y otros, 2019), (Banerjee y otros, 2019), (Domoff y otros, 2020), (Kim y otros, 2019) y (Sanina y Rastorgueva, 2023).

En el análisis del factor de riesgo relacionado con el bienestar físico, se logró determinar que ha sido enfocado principalmente a la habilidad motora, condición fisiológica y la salud física, subrayando la importancia de estos elementos para el éxito académico. En este sentido, los hallazgos permitieron vincular este factor con elementos asociados a: hábitos de sueño, estado nutricional, anemia falciforme, enfermedades cardiovasculares, habilidades motoras, sobrepeso y obesidad, salud oral, actividad física (Korczy y otros, 2023), (Seyoum y otros, 2019), (Heitzer y otros, 2021), (Ivanović y otros, 2019), (Martí-Nicolovius, 2022) y (da Cunha y otros, 2019).

Por otro lado, en la categoría de bienestar subjetivo, la mayoría de los estudios se han centrado en variables como la felicidad y el bienestar emocional, factores clave en la percepción y desempeño escolar. En este sentido, se identificaron subcategorías como: hipermetropía, depresión y resiliencia. Encontrándose que la depresión tuvo un peso negativo sobre el bienestar subjetivo, moderando el bienestar emocional, mientras que, la calidad de vida en los estudiantes puede verse afectada positiva o negativamente por la resiliencia y la depresión, incidiendo en el fracaso escolar o rendimiento estudiantil (Gao y otros, 2020), (Korczy y otros, 2023) y (Decristan y otros, 2021).

Finalmente, en la categoría de variables sociodemográficas, los estudios han evaluado una variedad de factores, incluyendo el entorno familiar, la edad, el sexo, entre otros. Estos

elementos sociodemográficos juegan un rol determinante en la predisposición al fracaso escolar. Se encontrándose subcategorías asociadas a: apoyo poco constructivo de los profesores, relaciones de edad dispares, posición territorial de género, disfuncionalidad en el entorno familiar, nivel de estudio de los padres, tiempo frente a la pantalla sea video juegos o dispositivos móviles que propenden al fracaso escolar (Nikčević-Milković y Vorkapić, 2022), (Seyoum y otros, 2019), (Mason y otros, 2019), (Šlapalová y Hlado, 2020), (Korczy y otros, 2023) y (Denisenko, 2023).

REFLEXIÓN ALTERNATIVA DEL FRACASO ESCOLAR

Los resultados obtenidos permiten realizar una valoración crítica a partir de la perspectiva de análisis concreto. Puesto que, se reflexiona acerca del objetivo investigativo sobre la base metodológica utilizada, para viabilizar el contexto y los elementos resultantes de los factores de riesgo del fracaso escolar en el escenario colectivo y global como dimensión espacial. Podemos mencionar al respecto, la ausencia en los estudios analizados de un marco de complejidad de los causales primarios, como consecuencia los resultados obtenidos a partir de la cientificidad global bibliométrica, solo destacan causales dimensionales de carácter biopsicosociales individuales y colectivas.

Aunque esta investigación, está inmersa en una claridad metodológica bajo un enfoque basado en perspectivas asociadas a métodos definidos y contextualizados de revisión de la literatura, como la estrategia de búsqueda en repositorios digitales de altos estándares de calidad como *Scopus*, *Web of Science* y *PubMed* cuyos estudios fueron publicados en revistas clasificadas en su mayoría como Q1, no ofrece un análisis causa-efecto en todas sus dimensiones primarias del fracaso escolar, más bien las publicaciones de la literatura

científica se embarcaron en mostrar como resultados, síntomas biopsicosociales en muchos casos propios del individuo.

A pesar de la confiabilidad de la estrategia metodológica, los resultados de la búsqueda, no reconocen alternativas de predictores de factores de riesgos causales hipogénicos como: el sistema de gobernanza, políticas educativas y conductas disruptivas de estudiantes y profesores, que como consecuencia recrean –entre otras causales- gestión escolar desviada, provocando el bajo rendimiento académico y hasta el fracaso escolar. De hecho, Shavelson y otros (2019:337) opinan que los empleadores del siglo XXI aducen que no se están formando estudiantes para desarrollar competencias genéricas asociadas al pensamiento crítico, esto induce a reflexionar, que los responsables del bajo rendimiento estudiantil son los generadores de la política educativa curricular en los sistemas educativos.

Por ello, una valoración crítica inicial de los resultados del estudio bibliométrico, debe incluir factores abiertos desde varias perspectivas de causa-raíz hipogénicas, vinculadas a causas subyacentes primarias atinentes a los modelos curriculares provenientes de la política educativa y a la gestión escolar como elementos relevantes, en lugar de centrarse únicamente en determinados factores biopsicosociales individuales del estudiante (De Witte y otros, 2013:13), de allí que el factor de riesgo asociado a la política educativa debe ser considerado como desencadenante del fracaso escolar.

El análisis presentado propone la indagación suígeneris de las tendencias de las políticas públicas educativas globales del sistema político imperante dentro del liberalismo y neoliberalismo reinante a nivel planetario para atender factores de riesgo del fracaso escolar. Estas tendencias determinan que el fenómeno en estudio,

está vinculado a causas principalmente socioeconómicas y nivel de vida familiar como elementos primigenios que inciden en el fracaso escolar. Siendo determinante incluir programas y planes preventivos asociados al subvención y gratuidad de la educación para abatir el abandono escolar (Miranda, 2018) a objeto de promover ambientes familiares propicios para la integración escolar del estudiante en la escuela.

Inculpar a los estudiantes o a la relación con el docente por el fracaso escolar, en sus dimensiones sociales, fisiológicas y psicológicas individuales, representa un recurso popular propio del sistema político liberal gobernante para justificar su accionar. Si bien, estos predictores de factores de riesgos del fracaso escolar presentados en la literatura científica estudiada pueden funcionar para los propósitos neoliberales de rendición de cuentas de la gobernanza de la educación pública, no ofrecen explicaciones causales válidas para la dinámica instructiva que contribuye a los fracasos y éxitos educativos en los entornos escolares. (Sharma, 2021), puesto que atribuye los factores de riesgos al comportamiento individual, evitando marcos de causalidad complejos para comprender el fracaso educativo.

La calidad social de los sistemas políticos de gobernanza deberá ofrecer justicia social, que propenda a la construcción de una sociedad más igualitaria, inclusiva, propia de la democracia verdadera y al respeto de los derechos humanos, que inciden en las acciones sociales del Estado-Nación, direccionadas hacia resultados y desempeños que deben alcanzar los jóvenes para la buena convivencia escolar, fomentando la construcción del aprendizaje autorregulado en la escuela. En este mismo sentido común, se apunta que el rezago y fracaso escolar es una consecuencia de la pobreza y otros indicadores sociales, por ello los Estados-Gobiernos deben asegurar la distribución de los recur-

tos para generar oportunidades de inserción y prosecución escolar, asegurando así la igualdad social (Fernández, 2024).

Una comprobación de las fallas del neoliberalismo en el sistema de educación global es aportada por Ashilova y otros (2022) durante la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, este evento desenmascaró las fallas del sistema educativo, quedó claro que la pandemia afectó no solo al aspecto económico y técnico de la educación, sino también a su propia esencia. Se revelaron aspectos negativos como: el equipamiento técnico deficiente en las escuelas, los fallos de conectividad para educación *e-learning*, la falta de preparación del personal docente, administrativo y de los estudiantes para el aprendizaje en línea, el aumento de las deudas estudiantiles debido a la pérdida de empleo, entre otros que hasta el día de hoy sus impactos se perciben en la deserción escolar y bajo rendimiento de los jóvenes escolares.

Con la llegada de la globalización y el neoliberalismo impuesto como sistema político cambió el modelo social, por tanto, el modelo educativo, esto condujo a la desaparición de las políticas públicas educativas de bienestar social con la privatización de la educación, de esta manera la educación considerada como un derecho humano se transformó en mercancía (López y Flores, 2009). Muchos servicios educativos que beneficiosos para el estudiante que tenían como propósito la prosecución educativa se subrogaron, siendo esta una causal determinante, primaria y directa del fracaso escolar no mencionada en la literatura científica estudiada.

El neoliberalismo como sistema político, en sí plantea modelos de seguimiento y evaluación del sistema educativo y sus resultados, sin embargo, en realidad no combate el fracaso escolar como fenómeno disruptivo social, más bien, en muchas

ocasiones hace la validación del fracaso escolar para conminar propuestas de privatización de la educación, en aras de mejorar los resultados. En este sentido León (2020:3) expresa que el neoliberalismo instala una perspectiva de gestión educativa que ofrece calidad, eficiencia y modernización, sin embargo, esta promesa no se cumple bajo los términos de referencia estipulados, dejando sin resolver los problemas que afirma enfrentar.

Otra evidencia muy clara de las causales primarias del fracaso escolar vinculados al sistema político educativo, está relacionado con la visión heurística de la escuela y en particular la universidad, lo cual es una plataforma para el progreso y desarrollo humano. Sin embargo, factores sociales, ecológicos y económicos propios del sistema político desafían este propósito. Puesto que, el neoliberalismo como herramienta clave de la globalización y la economía del conocimiento, modifica las misiones de la escuela y la universidad, pues direcciona al individuo y a las propias instituciones a crear ganadores y perdedores (Sarpong y Adelekan, 2024), puesto que los currículos educativos están sustentados para formar empleados.

CONCLUSIONES FINALES

Esta investigación sistemática bibliométrica de la literatura (ISBL) ha proporcionado un análisis de los estudios existentes sobre el impacto de diversos factores que derivan como elementos predictores del fracaso escolar. Si bien los estudios fuente de datos fueron publicados en revistas de alto impacto, lo que añade «credibilidad» a sus hallazgos y garantiza que han sido sometidos a un riguroso proceso de revisión por pares, a la vez que utilizó un diseño transversal, lo que permite una evaluación amplia en lapso temporal de las publicaciones científicas, el resultado de la búsqueda en la literatura no presenta una verdadera preminencia de la valora-

ción heurística de los causales hipogénicos del fracaso escolar.

En todo caso, las principales limitaciones metodológicas observadas incluyen el uso de muestras restringidas, predominantemente geográficas o demográficas y la dependencia de autoinformes, lo que introduce sesgos en las respuestas. Estos elementos pudiesen reducir la validez externa de los estudios y la capacidad para generalizar los resultados a poblaciones más amplias. Asimismo, exuberantes medidas metodológicas desde la visión técnica especialmente en revisiones sistemáticas y metaanálisis, subraya la necesidad de haber utilizado métodos que conduzcan al análisis causa-efecto, observando el efecto como un síntoma, mas no como una causalidad hipogénica, como es el fenómeno del fracaso escolar.

La pluricausalidad y complejidad del fenómeno del fracaso escolar –en el entendimiento de la investigación– deriva en indagar vinculaciones históricas, políticas sociales y ambientales para posteriormente realizar un análisis crítico desde los estamentos encontrados, verificando el enfoque de cada investigación publicada. La aplicación metodológica de la investigación bibliométrica y aun la interpretación de los resultados, debe enfocarse en diseños metodológicos más robustos, como ensayos controlados aleatorizados, estudios longitudinales, sobre la base del actor principal de la política educativa, para así confirmar estos efectos y explorar su aplicabilidad en diversas poblaciones estudiantiles, para relativizar las causas históricas, políticas sociales y ambientales, sin permitir sesgos ideológicos.

Por ello, los hallazgos no permitieron determinar implicaciones desde el contexto de causales primarias hipogénicas derivadas de las políticas educativas aplicadas en cada país de referencia de cada estudio. Razón por la cual, los datos obtenidos deben ser interpretados con precaución, pero a

la vez, deben ofrecer resultados con importantes elementos e implicaciones derivadas del sistema de gobierno imperante, del desarrollo de políticas educativas y del sistema social y de salud colectiva de la sociedad en estudio, asegurando que los métodos usados sean más integrados y holísticos, sobre todo, cuando se estudian fenómenos del ámbito educativo como el fracaso escolar, que tiene implicaciones directas con la globalidad y el neoliberalismo implantado como sistema político.

Un gran ejemplo de ello, son los resultados de la investigación de Morelli y otros (2021:167), este autor determinó que muchos factores de riesgos de fracaso escolar obtenidos en su investigación –denominados como subcategorías– se derivan de elementos relacionados con las políticas educativas, gestión y compromiso institucional, la integración académica y la autosuficiencia organizativa, estando vinculados a la implementación, ejecución y seguimiento de políticas débilmente institucionalizadas, por consiguiente, el abandono escolar representa una consecuencia de un acto devenido de la centralidad de la gestión educativa, así pues, su tratamiento debe ser ejecutado con políticas y programas e intervenciones desde una visión preventiva.

Poderosas razones, soportan la necesidad de identificar y diferenciar las brechas de la educación pública de cada país para realizar estudios de este fenómeno. En este sentido, los sistemas políticos neoliberales reinante en regiones como en América Latina, reconocen las desigualdades sociales producto de la deficiente gestión gubernamental, so pretexto para privatizar la educación y asegurar así una educación de calidad (Huertas y otros, 2022). Pues sí, la educación es de visión mercantilista, el resultado es un profesional de calidad para ser un empleado, siendo entonces el fracaso escolar un error en el proceso de formación por causa del

sistema, mas no por las condiciones biopsicosociales del estudiante en formación como arrojaron los resultados del estudio bibliométrico.

Es necesario que las investigaciones sobre fracaso escolar analicen el contexto de la representación política, social e individual que se tiene sobre el afrontamiento al fracaso escolar por el estudiantado. La racionalidad permite identificar tres dimensiones ante el fracaso escolar, las cuales son: las políticas educativas del Estado-Nación, que generan las oportunidades de inserción y permanencia en el sistema; la información del sistema educativo incluyendo la proveniente de la escuela y finalmente la actitud del estudiante para enfrentar el fenómeno (Lira y otros, 2024).

Son muchos los factores detonantes del fracaso escolar, de allí deriva su complejidad estructural y dificultad para asignar una definición que clarifique su génesis. De acuerdo con Segura (2024:29) los sistemas neoliberales de gobernanza han generado factores vinculantes al fenómeno que pudiesen aproximarse a su causalidad, tales como: calidad de vida en zonas vulnerables, la falta de oportunidades de trabajo para los responsables de las familias, la falta de acceso a servicios básicos, la pobreza y pobreza extrema, la necesidad de mejorar la infraestructura educativa y la preparación de docentes, entre otros. Es decir, fallas en la autodenominada «Democracia», como responsable primigenia del fracaso escolar

REFERENCIAS

Ashilova M. S., Begalinov A. S., & Begalinova K. K. (2022). The collapse of neoliberal concept of education in the COVID19 era and the prospects for post-COVID education. *Science for Education Today*, 12(1), 30–54. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2201.02>

Ayala-Vásquez, Y. I. (2024). Factores de deserción y repetición es-

colar en las instituciones educativas públicas en Medellín. *Revista Multidisciplinaria Investigación Contemporánea*, 2(1), 3-19. DOI: <https://doi.org/10.58995/redlic.ic.v2.n1.a56>

Bird, E., Chhoa, C. Y., Midouhas, E., & Allen, J. L. (2019). Callous-Unemotional Traits and Academic Performance in Secondary School Students: Examining the Moderating Effect of Gender. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 47(10), 1639–1650. <https://doi.org/10.1007/s10802-019-00545-2>

Bronfenbrenner, U. (1987). *La Ecología del Desarrollo Humano: experimentos en entornos naturales y diseñados*. Traducido por Alejandro Devoto. Barcelona, España: Paidós

da Cunha, I. P., Pereira, A. C., de Castro Meneghim, M., Frias, A. C., & Mialhe, F. L. (2019). Association between social conditions and oral health in school failure. *Revista de Saude Publica*, 53. <https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2019053001457>

De Witte, k., Cabus, S., Thyssen, G., & Groot, W. (2013). A critical review of the literature on school dropout. *Educational Research Review*, 10, 13–28. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.05.002>

Decristan, J., Kunter, M., & Fauth, B. (2021). Die Bedeutung individueller Merkmale und konstruktiver Unterstützung der Lehrkraft für die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern im Mathematikunterricht der Sekundarstufe. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/A000329>

Decristan, J., Kunter, M., & Fauth, B. (2022). The importance of individual characteristics and constructive support for the social integration of students in secondary mathematics classes. *Zeitschrift Fur Pädagogische Psychologie*, 36(1–2), 85–100. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000329>

- Denisenko, I. S. (2023). Improving the Effectiveness of Educational Quality Management Mechanisms as the Main Condition for Improving School Educational Outcomes. *Psychological Science and Education*, 28(5), 131-141. <https://doi.org/10.17759/pse.2023280510>
- Domoff, S. E., Foley, R. P., & Ferkel, R. (2020). Addictive phone use and academic performance in adolescents. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(1), 33-38. <https://doi.org/10.1002/hbe2.17>
- Faubert, B. (2012). *Unclassified EDU/WKP(2012)5 Organisation de Coopération et de Développement Économiques Organisation for Economic Co-operation and Development A LITERATURE OVERVIEW OF SCHOOL PRACTICES TO OVERCOME SCHOOL FAILURE Directorate for Education Working Paper N°68*. www.oecd.org/edu/equity.
- Fernández-Enguita, M., Mena-Martínez, L., & Riviere-Gómez, J (2010). *Fracaso y Abandono Escolar En España*. Colección Estudios Sociales Núm. 29, pp. 220.
- Fernández-Fernández, A. L. (2024). Los Derechos Humanos en Costa Rica ante la encrucijada del "ultra Neoliberalismo y la Derecha Alternativa *Alt-Righ*" del siglo XXI. Mecanismos para resistir. *Revista Espiga* 23(48), 52-73. DOI: <https://doi.org/10.22458/re.v23i48.5452>.
- Gao, Y., Hu, D., Peng, E., Abbey, C., Ma, Y., Wu, C.-I., Chang, C.-Y., Hung, W.-T., & Rozelle, S. (2020). Depressive symptoms and the link with academic performance among rural Taiwanese children. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(8). <https://doi.org/10.3390/ijerph17082778>
- Gifre, M., Moisès, M., & Guitart, E. (2012). Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de Urie Bronferbrenner. *Contextos Educativos*. *Revista de Educación*, 0(15), 79-92. <https://doi.org/10.18172/CON.656>
- Giusti, L., Mammarella, S., Salza, A., Del Vecchio, S., Ussorio, D., Casacchia, M., & Roncone, R. (2021). Predictors of academic performance during the covid-19 outbreak: impact of distance education on mental health, social cognition and memory abilities in an Italian university student sample. *BMC Psychology*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-021-00649-9>
- Heitzer, A. M., Hamilton, L., Stafford, C., Gossett, J., Ouellette, L., Trpchevska, A., King, A. A., Kang, G., & Hankins, J. S. (2021). Academic Performance of Children With Sickle Cell Disease in the United States: A Meta-Analysis. *Frontiers in Neurology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.786065>
- Huertas-Vilca, K. S., Durand-Azcárate, L. A., Cabos-Villa, L., & D'Angel- Panizo, M. del C. (2022). Modelo neoliberal en sistema educativo peruano: Crisis y limitaciones en el contexto de pandemia. *Encuentros. Revista De Ciencias Humanas, Teoría Social Y Pensamiento Crítico.*, (15), 352-365. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5980107>
- Ivanović, L. B., Stošović, D. I., Nikolić, S., & Medenica, V. (2019). Does neuromotor immaturity represents a risk for acquiring basic academic skills in school-age children? *Vojnosanitetski Pregled*, 76(10), 1062-1070. <https://doi.org/10.2298/VSP1704170111>
- Kim, M. H., Min, S., Ahn, J. S., An, C., & Lee, J. (2019). Association between high adolescent smartphone use and academic impairment, conflicts with family members or friends, and suicide attempts. *PLOS ONE*, 14(7), e0219831. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0219831>
- Korc, A., Krzysztozek, J., Bronikowski, M., Łopatka, M., & Bojkowski, Ł. (2023). Associations between physical activity, screen time, sleep

time and selected academic skills in 8/9-year-old children. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16230-5>

León-Zamora, E. (2020). La cuestión de la gestión en el sistema educativo peruano: más allá del neoliberalismo. *Revista Educación Y Sociedad*, 1(1), 3–25. DOI: <https://doi.org/10.53940/reys.v1i1.46>

Lira-Aguirre, F. A., Cordero-Hidalgo, A., & Chaparro-Medina, P. M. (2024). Dimensiones socioculturales de los efectos del abandono escolar en la situación social juvenil. *Cultura Educación Sociedad*, 15(1), 1–26. <https://doi.org/10.17981/cultedu-soc.15.1.2024.4634>

López-Guerra, S., & Flores-Chávez, M. (2009). El fracaso del neoliberalismo y la alternativa educativa latinoamericana. *Educere*, 13(47), 1063–1071. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35616673019>

Marie-Amélie, M., & Shankland, R. (2023). Poor learning-related resource management and psychological inflexibility as predictors of procrastination in first-year university students. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.228790>

Martí-Nicolovius, M. (2022). Effects of overweight and obesity on cognitive functions of children and adolescents | Efectos del sobrepeso y la obesidad en las funciones cognitivas de niños y adolescentes. *Revista de Neurología*, 75(3), 59–65. <https://doi.org/10.33588/rn.7503.2022173>

Mason, W. A., Chmelka, M. B., Patwardhan, I., January, S. A. A., Fleming, C. B., Savolainen, J., Miettunen, J., & Järvelin, M. R. (2019). Associations of Cumulative Family Risk With Academic Performance and Substance Involvement: Tests of Moderation by Child Reading Engagement. *Substance Use & Misuse*, 54(10), 1679–1690. <https://doi.org/10.1080/10826084.2019.1608248>

Miranda-Lopez, F. (2018). Abandono escolar en educación media superior: conocimiento y aportaciones de política pública. *Sinéctica*, (51), 00010. [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2018\)0051-010](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2018)0051-010)

Morelli, M., Chirumbolo, A., Baiocco, R., & Cattellino, E. (2021). Academic failure: Individual, organizational, and social factors. *Psicología Educativa*, 27(2), 167–175 <https://doi.org/10.5093/psed2021a8>

Nikčević-Milković, A., & Vorkapić, S. T. (2020). Student's personality traits, self-regulation strategies for learning and coping with school failure, age and gender as predictors of objective and subjective school success. *Psihologijske Teme*, 29(3), 483–506. <https://doi.org/10.31820/pt.29.3.1>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLoS Medicine*, 18(3). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1003583>

Rello, L., Baeza-Yates, R., Ali, A., Bigham, J. P., & Serra, M. (2020). Predicting risk of dyslexia with an online gamified test. *PLoS ONE*, 15(12). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241687>

Ruiz-Lopez, P., Rodriguez-Salinas, C. G., & Alcalde-Escribano, J. (2005). Análisis de causas raíz. Una herramienta útil para la prevención de errores. *Revista de calidad asistencial*, 20(2), 71–79. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1134-282X\(08\)74726-2](https://doi.org/10.1016/S1134-282X(08)74726-2)

Sanina, S. P., & Rastorgueva, M. D. (2023). Communicative Learning Difficulties of Primary School Students. *Psychological Science and Educa-*

tion, 28(5), 142–153. <https://doi.org/10.17759/pse.2023280511>

Sarpong, J., & Adelekan, T. (2024). Globalisation and education equity: The impact of neoliberalism on universities' mission. *Policy*

Segura-Cerón, A. C., Vásquez-Echavarría, G. H., & Rosero-Noguera, C. A. (2024). La deserción escolar un problema generalizado en Colombia. *Ciencia Y Educación*, 5(5), 29–38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11407176>

Seyoum, D., Tsegaye, R., & Tesfaye, A. (2019). Under nutrition as a predictor of poor academic performance; The case of Nekemte primary schools students, Western Ethiopia. *BMC Research Notes*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s13104-019-4771-5>

Sharma, A. (2021). Neoliberal etiology and educational failure: A critical exploration. *Curriculum Inquiry*, 51(5), 542–561. <https://doi.org/10.1080/03626784.2021.1964905>

Shavelson, R., et al, (2019). Assessment of University Students' Critical Thinking: Next Generation Performance Assessment. *International Journal of Testing*, 19(4), 337–62 <https://doi.org/10.1080/15305058.2018.1543309>

Šlapalová, K., & Hlado, P. (2020). "I got tired of it" – Absenteeism among vocational upper-secondary school students in the context of school disengagement. *Orbis Scholae*, 14(1), 81–99. <https://doi.org/10.14712/23363177.2020.12>